

10–20 і більше років. Але більшість шлюбів у селі в зазначений час укладалось вперше. Також зазначимо, що незважаючи на відміну кріпосного права, і надалі в селі залишалась традиція одружувати молодят із представниками свого стану.

Примітки

1. Историчний нарис с. Іванківці Прилуцького р-ну Чернігівської обл. (рукопис) / Підгот. вчителями Іванківської середньої школи. – Іванківці, 1962. – 54 с.
2. Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 г. – Полтава, 1902.
3. *Куриленко М.* Прилуцьке благочиння. Історія, трагедія, відродження / М. Куриленко. – Чернігів, РВК “Деснянська правда”, 2001.
4. Описи Лівобережної України кінця XVIII – початку XIX ст. – К. : Наукова думка, 1997.
5. *Шкоронад Д. О., Савон О. А.* Прилуччина: Енциклопедичний довідник / За ред. Г. Ф. Гайдая. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007.
6. Держархів Чернігівської обл., ф. 1462, оп. 1, спр. 8827, 5 арк.
7. Там само, спр. 8828, 6 арк.
8. Там само, спр. 8830, 31 арк.
9. Там само, спр. 8834, 41 арк.
10. Там само, спр. 8838, 34 арк.
11. Там само, ф. 1530, оп. 2, спр. 595, 58 арк.
12. Там само, спр. 596, 34 арк.
13. Таблиця за: Держархів Чернігівської обл., ф. 1462, оп. 1, спр. 8827, арк. 3-4; спр. 8828, арк. 3-4.
14. Там само, спр. 8829, арк. 17-20; спр. 8830, арк. 18-21; спр. 8831, арк. 18-21; спр. 8832, арк. 18-21; спр. 8833, арк. 17-20; спр. 8834, арк. 19-27; спр. 8835, арк. 18-24; спр. 8836, арк. 20-23; спр. 8838, арк. 20-25; спр. 8839, арк. 17-22; спр. 8840, арк. 12-18; спр. 8841, арк. 8-12.
15. Там само, ф. 1530, оп. 2, спр. 589, арк. 14-17; спр. 591, арк. 31-36; спр. 592, арк. 30-35; спр. 593, арк. 27-36; спр. 594, арк. 23-30; спр. 595, арк. 26-30; спр. 596, арк. 15-19; спр. 597, арк. 5-25; спр. 598, арк. 25-38; спр. 599, арк. 26-37.
16. Там само, ф. 1462, оп. 1, спр. 8838, арк. 21-24.

Dr. *Kamila Pawełczyk-Dura*
Łodzi, Polska

METODA BIOGRAFICZNA W BADANIU ZJAWISK SPOŁECZNYCH WŁAŚCIWYCH PRAWOSŁAWIU ROSYJSKIEMU W OKRESIE WCZESNOSOWIECKIM*

Historia rosyjskiego prawosławia w wieku XX jest napełniona bogatą treścią życia duchowego, rozwijającego się pomimo niesprzyjających realiów politycznych Imperium Rosyjskiego, a w szczególności jego dziejowego przedłużenia, jakim był Związek Sowiecki. Administracyjne więzy, narzucone odgórnymi decyzjami ustawodawczymi i sankcjonowane przez aparat kontroli państwowej, krępowały żywy organizm wspólnotowy. Głęboka analiza rzeczywistości i krytycyzm wobec wypaczeń funkcjonującego systemu relacji państwo – Kościół, uwydatnione dekretem cara Piotra I o wprowadzeniu kolegialnego zarządu Cerkwią i odrzuceniu tradycji patriarchy, znamionowały potrzebę rewizji dotychczasowego stanu prawnego. Dyskusja, toczona początkowo w kuluarach i na salonach inteligencji rosyjskiej, z czasem przeniosła się na zorganizowane po ponad dwustu latach obrady Soboru Lokalnego. Te zaś zbiegły się z wybuchem jesienią 1917 roku przewrotu bolszewickiego i osiągnięciem po paru latach zwycięstwem ideologii marksistowsko-leninowskiej.

Gwałtowne wydarzenia “rewolucji” rosyjskiej uruchomiły wiele mechanizmów kształtujących charakter i sposób funkcjonowania wielu **sfer życia** społecznego. Dostrzec je można także w życiu religijnym, w prawosławiu, rozpatrywanym w całej jego dynamicznej istocie. Kościół powstaje, istnieje i zmienia się dzięki działaniom wspólnoty. Jest to środowisko rozwoju duchowego wielu jednostek tworzących pewną, niejednorodną zbiorowość. Składały się na nią, *primo*, wspólnota posoborowa kierowana przez głowę Cerkwi rosyjskiej oraz, *secundo*, nurty poboczne, powstałe jako produkt uboczny polityki sowieckiej, rzutującej na postawę patriarchy Tichona (Biełławina), a następnie *zastępcy strażnika tronu patriarszego* Siergieja (Stragorodskiego). Wspomnieć tu należy między innymi o obozie propatriarszym, “odnowicielach”,

* Po raz pierwszy na problematykę tę zwrócił uwagę Mariusz Maszkiewicz w pracy *Mistyka i rewolucja. Aleksander Wwiedeński i jego koncepcja roli cerkwi w państwie komunistycznym*, Kraków 1995.

“niewspominających”, szeroko rozumianym ruchu katakumbowym, opozycyjnym wobec patriarszego *locum tenens* duchowieństwie zagranicznym. Proces tworzenia się tych grup religijnych, ich struktury wewnętrznej i składu osobowego, struktura tych zbiorowości oraz zjawiska zachodzące w jej obrębie, przyczyniające się do prężnego rozwoju lub rozkładu Kościoła, były uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi. Polityka antyreligijna państwa sowieckiego determinowała losy członków wspólnoty prawosławnej, którzy niejednolicie reagowali i dostosowywali się do nowej rzeczywistości społecznej [3, 9-13].

Zjawiska społeczne właściwe rosyjskiemu prawosławiu w okresie wczesnosowieckim można badać za pomocą różnorodnej aparatury badawczej. Jedną ze stosowanych metod jest wykorzystywana najpełniej w naukach społecznych metoda biograficzna, zwana inaczej metodą dokumentów osobistych.

W ujęciu przedmiotowym metoda biograficzna polega na badaniu czyjś życia. Biografia jako przedmiot analizy jest zbiorem danych empirycznych, faktów społecznych widzianych oczyma poszczególnych jednostek, stanowi świadectwo ich przeżyć i funkcjonowania w świecie. Celem metody biograficznej jest “odkrywanie społecznie uwarunkowanych regularności losów życiowych, uformowanego w świadomości jednostek subiektywnego obrazu społeczeństwa, a także zdobywanie konkretnych informacji na temat określonych wydarzeń” [2, 131].

Na gruncie polskim metoda ta została wprowadzona przez Floriana Znanieckiego i Williama Isaaca Thomasa, autorów studium *Chłop polski w Europie i Ameryce* [5, 615-619]. Badacze, opisując zmiany zachodzące w postawach społecznych i światopoglądzie emigrantów przybywających na początku XX wieku do Stanów Zjednoczonych, po raz pierwszy szeroko wykorzystywali źródła nowego typu – zachowane listy emigrantów wysyłane do rodzin pozostałych w kraju, ich notatki, dzienniki, wspomnienia. Innowacyjność metody polegała na wyjątkowej samoświadomości metodologicznej, która pozwoliła połączyć teorię społeczną z badaniami empirycznymi w niespotykanym dotychczas stopniu. Dokumenty osobiste, w tym kontekście, nie pełniły funkcji uzupełniającej i ilustrującej, lecz stanowiły podstawę głębokiej analizy naukowej [6, 41-96].

Materiały o charakterze biograficzne pozwalają spojrzeć na analizowany problem z punktu widzenia osób biorących bezpośredni udział w opisywanych zdarzeniach. Są w pewnym stopniu, źródłem interesujących sądów i obserwacji, co przykładowo potwierdzają – w kontekście prawosławia rosyjskiego – spisane po latach wspomnienia Siergieja (Stragorodskiego) z okresu działalności misjonarskiej i pobytu w Japonii [13], arcybiskupa, od 1922 roku egzarchy zachodnioeuropejskiego Jewłogija (Georgijewskiego) [12], ostatniego protoprezbitera armii i floty Imperium Rosyjskiego Gierogija Szawielskiego [15], wspomnienia osób świeckich i duchownych [9; 10; 14].

Materiały biograficzne jako relacje o życiu i aktualnym stanie rzeczy starają się, w pewnym zakresie, udokumentować zdarzenia składające się na drogę życiową poszczególnych jednostek. Przedstawiają sylwetkę głównego bohatera relacji, charakteryzują otoczenie, które kształtowało jego osobowość i w którym przyszło mu żyć i pracować, stanowią źródło informacji o pewnych faktach. Rysują atmosferę tamtych dni i opisują uczestników poszczególnych wydarzeń. Są żywym obrazem epoki i społeczeństwa żyjącego w konkretnym miejscu i czasie. Zawierają wiele cennych danych, które odnaleźć można w komentarzach, spostrzeżeniach, konstatacjach, uwagach autora, wypowiedzianych niekiedy mimochodem, na marginesie głównego wątku narracji. To wyjaśnienia wydarzeń i motywacji, których nie można odczytać z lapidarnej zawartości oświadczeń, przemówień publicznych, wypowiedzi prasowych. W warunkach totalitarnego państwa sowieckiego, zniewalającego zarówno jednostkę, jak i społeczeństwo, niezależne opinie prywatne stanowią wartość samą w sobie, nieporównywalnie większą niż wymuszone, niekiedy spreparowane przez służbę bezpieczeństwa, dokumenty oficjalne.

Materiały osobiste są źródłem wymagającym od badacza szczególnej ostrożności w ocenie prawdziwości twierdzeń i sądów [1, 104-106; 4, 122-123]. Biografie charakteryzuje bowiem przekonanie autorów o słuszności postępowania i dążenie do racjonalizacji swoich poglądów. W efekcie badacz otrzymuje niekiedy sprzeczne informacje na temat tego samego faktu. Ilustracją złożoności problemu, w kontekście historii Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, jest ocena prac Soboru Lokalnego z lat 1917–1918, w szczególności zaś restytucji patriarchy. Wydawnictwo *Dzieło wielkiego budownictwa cerkiewnego*, zawierające wszystkie znane dotychczas relacje członków zgromadzenia, zakreśla linię podziału między zwolennikami powrotu do jedynowładztwa cerkiewnego i ich przeciwnikami. Pierwsi oceniali zniesienie kolegialnego systemu piotrowego

jako jedno z najważniejszych osiągnięć kilkumiesięcznych prac soborowych i rezultat pozytywnych przeobrażeń w łonie wspólnoty. Drudzy, późniejsi aktywni działacze ruchu „żywocerkiewnego”, oceniali prace soborowe poprzez pryzmat kontrrewolucyjnej działalności duchowieństwa prawosławnego, dążącego do budowy „cerkiewnej monarchii” [11].

Polscy teoretycy metody biograficznej Jan Włodarek i Marek Ziółkowski przedstawili trzy obszary jej rozumienia i stosowania we współczesnej socjologii. Dwa z nich to modele praktyczne, które można zastosować w badaniach zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim. Trzeci, teoretyczny, stanowi refleksja nad najbardziej optymalnymi metodami zbierania, analizy i interpretacji materiałów biograficznych.

Przedmiotem analizy pierwszego z nich jest przebieg życia danej jednostki, najczęściej ograniczony do konkretnego obszaru jej aktywności, postrzegany jako pewien wycinek rzeczywistości społecznej. Postuluje „odkrywanie pewnych historycznie i społecznie zdeterminowanych regularności życiowych karier członków poszczególnych grup czy pokoleń” [7, 7-8]. Analiza może dokonywać się w aspekcie obiektywnym, gdy droga życiowa jednostki składa się z udokumentowanego ciągu zdarzeń, a dane i interpretacje uzyskane od bohaterów uda się skonfrontować z danymi i interpretacjami pochodzącymi z innych źródeł oraz subiektywnym, gdy sami autorzy biografii interpretują owe fakty. Patrząc na postawy części duchownych prawosławnych po przewrocie bolszewickim, decydujących się na współpracę z przedstawicielami władzy lub odcinających się od oficjalnego Kościoła, a następnie wracających na łono Cerkwi prawosławnej, szczególnie interesująca wydaje się dynamika subiektywnej oceny. Pozwala ona uchwycić zmiany światopoglądu jednostki, która w pewnej perspektywie czasowej reinterpretuje pewne fakty i nadaje im nowe znaczenie.

Drugim ze sposobów stosowania metody biograficznej jest skoncentrowanie się na relacjach zachodzących pomiędzy biografiami indywidualnymi a kształtem społeczeństwa i zachodzącymi między nimi procesami. Mowa tu o czynnikach określających „przebieg indywidualnej socjalizacji, [...] o rozmaite aspekty postrzegania przez jednostkę świata społecznego i swojego w nim miejsca, o zakres wtórnego wpływu jednostki na środowisko społeczne i kulturowe” [7, 7-8]. Podkreślają one niezaprzeczalny fakt – Kościół jako instytucja zawsze funkcjonuje w konkretnym kontekście historycznym i społeczno-kulturowym, który dostarcza wyjaśnień i reguluje stosunek zachodzący między człowiekiem i wspólnotą. Okres wczesnosowiecki, diametralnie zmieniający dotychczasowe formy religijności rosyjskiej, zmusza współczesnych badaczy do szukania odpowiedzi na pytania o rolę wspólnotowości w procesie kształtowania się społeczeństwa, a w szczególności o jej strukturę, miejsce i funkcje motywacyjne, o procesy formowania się lub zaniku, a także o postawy i losy indywidualne duchowieństwa prawosławnego, stanowiące rodzaj wypadkowej różnych czynników i zjawisk społecznych epoki.

Metoda biograficzna jest jedną z metod badania zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim. Materiały osobiste umożliwiają systematyczne odtworzenie historii życia konkretnej postaci, opisanie jej przeżyć. Osoba i poglądy autora wspomnień zakreślają także bardziej wszechstronną perspektywę badawczą. Umożliwiają poszukiwanie źródeł, tła, wpływów i relacji religijnego życia indywidualnego i zbiorowego. Uwzględniają stanowisko nie tylko zewnętrznego obserwatora, ale także samych podmiotów działających – jednostek ludzkich i grup społecznych. Pozwalają one na przedstawienie warunków zewnętrznych i wewnętrznych życia wspólnotowego, na zaprezentowanie dziejów Kościołów prawosławnego w krótkim horyzoncie czasowym i w określonej przestrzeni społecznej. Metoda biograficzna pozwala na pozbycie się kompleksów, na jakie skazany jest pozbawiony dostępu do głębokich, różnorodnych i niepodważalnych źródeł badacz współczesnego prawosławia.

Bibliografia

1. *Bednarz-Luczewska P., Luczewski M.* Podejście biograficzne // *Badania jakościowe. Metody i narzędzia.* / Red. D. Jemielniak. – Warszawa, 2012. – T. 2.
2. *Juszczak S.* *Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne.* – Katowice, 2013.
3. *Pawelczyk-Dura K.* *Rosyjskie prawosławie w okresie wczesnosowieckim (1917–1927).* – Lublin, 2014.
4. *Sołoma L.* *Metody i techniki badań socjologicznych.* – Olsztyn, 2002.
5. *Szczepański J.* *Odmiany czasu teraźniejszego.* – Warszawa, 1973.
6. *Thomas W. I., Znaniecki F.* *Chłop polski w Europie i Ameryce.* – Warszawa, 1976. – T. 1.
7. *Włodarek J., Ziółkowski M.* *Teoretyczny i empiryczny status metody biograficznej we współczesnej socjologii // Metoda biograficzna w socjologii* / Red. J. Włodarek, M. Ziółkowski. – Warszawa ; Poznań, 1990.

8. Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти 1917–1943: Сборник в 2-х частях / Ред. М. Е. Губонин. – М., 1994.
9. Волков О. В. Погружение во тьму. Из пережитого. – М., 1992.
10. Волков С. А. Последние у Троицы. Воспоминания о Московской Духовной Академии (1917–1920). – М. ; СПб, 1995.
11. Дело великого строительства церковного. Воспоминания членов Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов / Ред. В. Н. Воробьев. – М., 2009.
12. Путь моей жизни. Воспоминания митрополита Евлогия (Георгиевского), изложенные по его рассказам Т. Т. Манухиной. – М., 1994.
13. Сергей (Страгородский). По Японии. Записки миссионера. – М., 1998.
14. Следственное дело патриарха Тихона. Сборник документов по материалам Центрального архива ФСБ Российской Федерации / Сост. Н. А. Кривова. – М., 2000.
15. Шавельский Г. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. – М., 1996. – Т. 1, 2.

Петренко І. М.

Доктор історичних наук, професор кафедри педагогіки, культурології та історії
Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

**ПОЗАКЛАСНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ
ПОЛТАВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.**

Православне духовенство завжди підтримувало освітні традиції українського народу. Нині в Україні спостерігається процес зближення школи і церкви. Зростає популярність недільних шкіл, у яких діти поруч із світськими дисциплінами вивчають і Закон Божий. У таких умовах зростає інтерес до розвитку початкових шкіл духовного відомства. Адже у культурницькій діяльності православного духовенства найважливіше і, безумовно, центральне місце посідала початкова народна освіта. Її впроваджували через церковнопарафіяльні школи, школи грамоти та недільні. Проблема становлення початкових шкіл духовного відомства та політика уряду Російської імперії і Св. Синоду щодо участі православного духовенства у справі організації шкіл у минулому України пов'язана з важливими науковими та практичними завданнями.

Окрім загальнообов'язкових предметів, які викладалися в церковнопарафіяльних школах, учителі дбали про позакласне навчання і виховання школярів.

З метою навчання і виховання підростаючого покоління учнів у церковнопарафіяльних школах учителі знайомили із творами класиків літератури, а також відзначали пам'ятні події, дати. Так, учні жіночої двокласної церковнопарафіяльної школи при Козельщинському монастирі читали твори О. Пушкіна, М. Гоголя, І. Тургенєва [1, 535]. У 1901 р. у зв'язку із 50-річчям від дня смерті видатного письменника М. Гоголя школам було розіслано його твір “Размышление о божественной литургии” [2, 113]. У 1912 р. церковнопарафіяльні школи Полтавської єпархії провели ювілейне святкування, присвячене пам'яті М. Ломоносова [3, 927-928].

Церковнопарафіяльні школи світські діячі звинувачували у церковності, відірваності від реального життя. Однак наведені факти свідчать, що в тих школах, де навчально-виховний процес був поставлений на достатній рівень, учні вивчали не лише релігійні дисципліни, але й твори класиків російської літератури, що свідчить про належну підготовку дітей у школах такого типу. Звичайно, далеко не кожна школа так успішно вирішувала навчально-виховні завдання. Окрім того, царський уряд всіляко обмежував вивчення у школі української мови, рідних українським дітям творів, а також вдавався до заборони української мови і творів, написаних нею. У 1914 р. минуло 100 років із дня народження Т. Шевченка. В окремих школах готувалися до святкування цієї дати. 15 лютого 1914 р. Училищна рада при Св. Синоді надіслала циркуляр усім єпархіяльним училищним радам про заборону в церковних школах влаштовувати збори пам'яті Т. Шевченка [4, 54].

На новорічні свята у школах влаштовували різдвяну ялинку, школярі ходили по селу колядували, щедрували.

Церковнопарафіяльні школи мали пам'ятні дні, які повинні були обов'язково святкувати. У всіх школах відзначали 19 лютого – день звільнення селян від кріпосної залежності

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіонів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам'ятки біблійної археології як об'єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер'єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам'ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев'яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір'я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П'ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015